

Pendekatan Multidimensional, Sebuah Alternatif Kritik Sastra Indonesia

Oleh Tirta Suwondo

BERBICARA masalah sastra berarti berbicara pula masalah kehidupan manusia. Sebab antara sastra dan kehidupan adalah sangat berkaitan erat. Bagaimana tidak? Sebab di dalam sastra sering ditampilkan aneka ragam kehidupan, baik yang menyangkut masalah hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya sendiri, atau manusia dengan Tuhannya. Dengan asumsi ini, jelaslah bahwa, tanpa mengesampingkan hakikat karya sastra sebagai karya seni, karya sastra seolah dituntut untuk memberikan 'nilai', yang pada akhirnya 'nilai' tersebut dipergunakan sebagai landasan hidup manusia. Jadi persoalan ini juga menimbulkan asumsi lain bahwa karya sastra yang baik atau berguna bagi manusia adalah karya sastra yang bernilai.

Namun demikian, untuk menentukan apakah karya sastra itu bernilai (bagi manusia) atau tidak, tentu saja juga harus ditentukan siapa 'manusia' yang memberikan atau mencari nilai tersebut. Bila manusia tersebut mampu memberi atau mencari nilai dalam karya sastra itu, barulah karya sastra itu dapat dikatakan bernilai, paling tidak bernilai bagi diri 'manusia' itu sendiri. Tapi sebaliknya, bila manusia itu tidak mampu mencerap 'isi' karya sastra itu, berarti karya sastra yang demikian ini tidaklah bernilai, walaupun di pihak lain karya sastra ini sangat 'bernilai' bagi manusia lainnya.

Jikalau sudah sampai pada masalah 'nilai' karya sastra dan kemampuan 'menilai' terhadap karya sastra, sampai pulalah pada persoalan yang rumit dan kompleks. Sebab manusia dalam 'menilai' karya sastra, dituntut pula untuk memiliki kemampuan dengan cara tertentu. Kalau ternyata 'cara tertentu' itu belum juga dapat mengungkap nilai itu, maka diharapkan mempergunakan 'cara tertentu' yang lain untuk memperoleh 'nilai' tertentu pula.

Dari 'cara tertentu' yang satu ke 'cara tertentu' yang lain untuk menangkap 'nilai' sastra itulah yang barangkali mendasari adanya tradisi kritik sastra umumnya, dan kritik sastra Indonesia khususnya. Dan barangkali pula, cara-cara tertentu itulah yang mendasari timbulnya tradisi kritik sastra sejak zaman Yunani (yang dipelopori oleh Xenophanes dan Heracitus) sampai zaman modern sekarang ini.

Menurut sejarahnya, empat pendekatan atau teori kritik sastra telah dijabarkan secara populer oleh Abrams, yaitu yang terkenal dengan sebutan: kritik mimetik, kritik ekspresif, kritik objektif, dan kritik pragmatik. Model yang pertama bertitik tolak pada hubungan antara sastra dengan kenyataan, yang ketiga berlandaskan pada karya sastra sebagai objek yang otonom; sedangkan yang terakhir mendasarkan diri pada pembaca, selaku manusia yang berperan sebagai subjek pemberi makna pada karya sastra.

Model-model inilah yang kemudian juga mengalir dari negeri Barat ke Indonesia, sekitar awal abad ke-20. Namun demikian ba-

gaimana keadaan kritik sastra di Indonesia itu sendiri? Kritik sastra Indonesia yang usianya masih relatif muda, ternyata masih belum mendapat tempat yang tepat sebagai bentuk kritik sastra yang utuh. Kritik sastra di Indonesia masih mengalami bermacam cobaan dan guncangan-guncangan hebat. Namun guncangan semacam ini sudah selayaknya terjadi, sebab model kritik yang ada di Indonesia bukanlah model dari hasil penemuan sendiri tetapi merupakan hasil transferisasi milik orang lain. Dengan begitu wajarlah bila kritik sastra Indonesia mendapat bermacam cobaan, karena (barangkali) hasil karya sastra Indonesia memiliki ciri-ciri dan hakikatnya yang berbeda dari karya sastra asing.

Dalam sepanjang sejarah sastra modern Indonesia, telah banyak bermunculan jenis teori sastra dan teori kritik sastra. Teori sastra di Indonesia ini barangkali muncul karena dipelopori oleh tokoh-tokoh kita, seperti Umar Junus dalam bukunya *Mitos dan Komunikasi, Dari Peristiwa ke Imajinasi*, dan *Resepsi Sastra: A Teeuw* dalam bukunya *Membaca dan Menilai Sastra, Sastra dan Ilmu Sastra*, atau tulisan-tulisan lepas dalam ceramah; dan buku *Pengantar Ilmu Sastra* hasil pengindonesiaan Dick Hartoko. Sedangkan dalam bidang kritik sastra, di Indonesia dipelopori oleh HB Jassin dan murid-muridnya, dan juga oleh A. Teeuw. Seperti kita lihat misalnya dalam buku *Kesusastraan Indonesia Modern: Dalam Kritik dan Essei (I-IV)* dan buku *Tergantung Pada Kata*.

Walaupun teori dan kritik itu banyak bermunculan di Indonesia namun semua itu dapat dikatakan berasal dari negeri Barat; atau setidaknya mempunyai kecenderungan pada teori dan kritik Ba-

rat. Karena kita menyadari bahwa hakikat sastra Indonesia belum tentu sejajar dengan karya sastra Barat, maka hal inilah yang sering menimbulkan ketidakpuasan bagi teori dan kritik sastra Indonesia. Dan ini pulalah yang membuat kita seolah ingin menolak model dari Barat.

Contoh yang kongkret, misalnya model kritik sastra aliran Rawantangun, yang dipelopori oleh Arif Budinan dan Gunawan Mohamad, yang kritik ini mendasarkan diri pada psikologi gestalt. Tetapi usaha penolakan teori kritik Barat, seperti yang dilakukan oleh kelompok Rawamangun ini, ternyata hanya mampu menampakan muka sesaat, dan lalu musnah. Begitu pula model kritik ini sampai sejauh ini belum ada yang menerapkan dalam kondisi sastra Indonesia.

Mungkin fenomena dan problema seperti inilah yang menimbulkan pro dan kontra. Di satu pihak, ada kelompok yang menolak model Barat diterapkan di Indonesia, mengingat esensi dan hakikat sastra Indonesia yang berbeda dengan sastra asing, namun di pihak lain ada kelompok yang tetap menerimanya, bahkan kelompok ini berkata bahwa kalau ingin maju haruslah berkiblat ke Barat. Barangkali persoalan inilah yang menimbulkan pikiran budayawan kita Umar Kayam, bahwa di Indonesia harus secepatnya dicari model teori kritik sastra yang 'meng-indonesia'. Atau secara eksplisit, Faruk HT berkata bahwa penelitian poektika Indonesia harus terlepas dari teori sastra Barat (KRM, 19/7/87). Kelompok inilah sebagai contoh yang menentang atau kurang setuju bila model Barat diterapkan dalam sastra Indonesia tanpa mencari bagaimana sesungguhnya identitas sastra Indonesia itu.

Namun hal ini kiranya tidak sejalan dengan pandangan budaya yang dikemukakan oleh STA. Menurut mereka, bagaimanapun juga Indonesia harus tetap berkiblat ke Barat, sebab kalau tidak Indonesia akan jauh ketinggalan zaman. Dan hal ini termasuk model teori dan kritik sastra. Pandangan STA ini memang juga sulit untuk kita tolak. Dan bahkan sudah menjadi kenyataan bahwa model-model Indonesia adalah model Barat yang kita bawa dan kita alirkan.

Kalau memang demikian keadaannya, tentu saja kita akan setuju bila kita tetap menerima model (teori dan kritik sastra) Barat

untuk diterapkan di Indonesia, sejauh kita dapat menyeleksi dan berusaha menyesuaikan esensi dan hakikat sastra Indonesia. Jadi persoalan ini akan lebih luwes, sebab ada kemungkinan yang leluasa, dan selalu tidak terpaku pada satu model saja, selalu dinamis, sesuai dengan persepsi kita tentang sastra Indonesia.

Dalam sebuah diskusi kecil yang baru lalu, Faruk HT pernah mengemukakan pendapatnya bahwa dalam studi sastra, atau tepatnya untuk menangkap makna karya sastra haruslah dipergunakan teori pendekatan multidimensional. Atau mungkin di benak ki-

ta masing-masing juga pernah terlintas pikiran semacam itu, bahwa untuk mengedepankan 'nilai' atau 'makna' karya sastra secara tuntas kita tidak boleh hanya mempergunakan satu model saja, seperti sosiologi, psikologi, atau mimetik, ekspresif, dan seterusnya, tetapi kita harus menggabungkan semuanya itu untuk mendekati sebuah karya. Dengan cara ini barangkali akan diperoleh bentuk baru yang sesuai dengan kodrat maupun hakikat karya sastra Indonesia.

Jadi pandangan ini lebih menekankan pada kontak dialektik antara karya sastra (baik struktur luar maupun struktur dalamnya) dengan persepsi peneliti (pembaca sebagai yang memaknakan karya sastra) yang secara dinamis bergerak dari kasus yang satu ke kasus yang lain, yang sesuai dengan perspektifnya terhadap karya yang dihadapi. Atau dengan perkataan lain penentuan dimensi yang dianggap bermakna tergantung pada bagaimana hasil proses dialektis antara karya sastra dengan bermacam pengalaman kita (pembaca) yang secara berangsur-angsur mengisi kesadaran atau perspektif kita.

Sebagai contoh, misalnya dalam menyoroti kasus yang ada di dalam teks, yang mungkin berajar-jajar, bila tidak dapat ditangkap dengan model yang satu hendaknya dipergunakan model yang lain dalam konteks yang sama. Begitulah seterusnya, sampai pada titik kesimpulan yang detail. Dan mungkin kita setuju bila untuk memperoleh model (teori kritik) baru ala Indonesia, kita mempergunakan cara *grounded*, seperti sering disebut-sebut oleh Faruk HT. Yakni dengan cara menda kasus per kasus dalam objek sastra Indonesia, tanpa meninggalkan model Barat, yang pada akhirnya akan didapat sebuah bukti unik yang baru, yang selama ini masih terpendam. Nah, siapa yang mau mencoba! ***-(